

МА Никола Миновић
историчар, Чачак
mnikola2702@gmail.com

Приказ/ Review
DOI: 10.5281/zenodo.13103309
Примљено / received: 31. 1. 2025.
Прихваћено / accepted: 14. 2. 2025.

ПРИКАЗ: Херман Вендел, *Бизмарк и Србија током 1866. године*, превела Бранкица Јовановић (Нови Сад: Прометеј, Архив Војводине, 2023), 163 стр.

Херман Вендел (1884–1936) био је немачки историчар и филозоф. У родном Мецу завршио је гимназију, да би затим школовање наставио на универзитету у Минхену. Већ на студијама прикључио се радничком покрету, а у периоду од 1912. до 1918. године био је посланик Социјалдемократске партије у Рајхстагу. Након окончања Великог рата напустио је политику и потпуно се посветио научном раду. По убеђењу је био франкофил, социјалдемократ и пријатељски настројен према Краљевини Југославији, због чега је после Хитлеровог доласка на власт морао да напусти Немачку и пресели се у Француску.

Што се тиче књиге коју приказујемо, реч је о делу које се бави једним занимљивим периодом из историје односа Кнежевине Србије са великим силама, посебно Пруском и Аустријом, али и Италијом, затим и Мађарима, па и Хрватима. Прецизније речено, дипломатским односима пред избијање и током трајања пруско-аустријског рата, који је довео до уједињења Немачке и стварања Другог рајха, чији је творац био кнез Ото фон Бизмарк, прво пруски, а потом и немачки канцелар. Издање је у оригиналу написано на немачком, а изашло је давне 1927. године.¹

Књига поменутог немачког аутора у веома сажетом, али лепо написаном руху, говори о односима мале, и у том тренутку још увек само аутономне Кнежевине Србије, њеног владара кнеза Михаила

¹ Hermann Wendel, *Bismarck und Serbien im Jahre 1866: auf Grund der Akten des Auswärtigen zu Berlin, des Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien und des Serbischen Staatsarchivs tu Belgrad*, Berlin, O. Stollberg, 1927.

Обреновића и министра спољних послова Илије Гарашанина према великим силама, које су ову балканску државу желеле да увуку у своју велику партију шаха. Политички геније, што је Ото фон Бизмарк заиста био, желео је да привуче себи и својим интересима Кнежевину како би на тај начин додатно запретио и по могућству ослабио Аустрију, свог главног такмаца у борби за примат у Немачкој Конфедерацији. Дакле, током шездесетих година XIX века Кнежевина Србија се нашла у једној нимало пријатној геополитичкој игри, у којој је успела да остане неутрална само захваљујућу мудрости и промишљености свог владара и министра спољних послова. А све наведено јесте главна тема дела угледног немачког историчара.

Дело Хермана Вендела почиње, како ред и налаже, *Уводом* (стр. 15–16) које је аутор саставио у Нормандији јуна месеца 1927. године, а у ком износи своје побуде за писање једне овакве књиге. Каже да је желео да на основу берлинских, бечких и београдских докумената хронолошки прикаже догађаје који су били у непосредној вези са Бизмарковим планом да 1866. године „нахушка“ Јужне Словене на Хабзбуршку монархију. Наравно, посебан акценат је стављен на Србе. Дакле, овај рад је леп приказ Бизмаркове политике савезништва и немачко-јужнословенских односа. Дакако, у Уводу се налазе и изрази захвалности аутора према колегама који су му помогли у проналажењу и тумачењу свих релевантних аката.²

Након Увода следи поглавље *Бизмарк као револуционар* (стр. 17–19) у ком је било речи о покушају пруског канцелара да окрене становнике Кнежевине Србије против Хабзбуршке монархије, према којој су они итекако гајили анимозитет. Уосталом, то и јесте била карта на коју је Бизмарк играо. Истина, та његова револуционарна политика наишла је у Прусској, али и читавој Европи, на бројне противнике, јер је из корена мењала традиционални државни поредак на Старом континенту. Због тога је канцелар остао усамљен на путу који је водио ка Кенигрецу. Али све што је било делотворно, за њега није било превише револуционарно.

² У пробраном друштву нашао се и Слободан Јовановић, који је у том моменту био професор на Београдском универзитету (данас Универзитет у Београду). Он је колеги из Немачке помогао тако што му је набавио писана документа из Српског државног архива (данас Државни архив Србије).

Наредни део насловљен је као *Савез са Италијом* (стр. 20–23). У њему аутор разматра Бизмарков савез са Италијом и колико је тај потез уперен против куће Хабзбурга био револуционаран. Због тога је наишао на бројне критичаре у Прусској, јер су они и даље били задовољени идејом легитимитета. Међутим, за Гвозденог канцелара савезништва су била „израз заједничких интереса и намера“, како је сâм и записао. Дакле, он није видео ништа чудно у договору са Италијом, која му је у том моменту била потребна.

Следеће поглавље зове се *Италија и Мађарска* (стр. 24–26). У реченом говори се о односима два народа која су, посебно од 1848/1849. године, била итекако негативно настројена према „*K und K*“ монархији. Дакле, били су идеални савезници кнезу Бизмарку у борби против куће Хабзбурга.

Део који следи носи назив *Хрвати и Срби* (стр. 27–31). У жижи дешавања ова два балканска народа нашла су се 1848. године као противници Мађара а савезници круне. Међутим, у годинама које су уследиле „Црно-жута монархија“ није ценила помоћ наведених народа, тако да се код њих јавила жеља за што већом аутономијом, па чак и самосталном државом у случају првих, или припајањем Кнежевине Србији код других. Потоња је међу бројним Јужним Словенима сматрана за Пијемонт, односно државу око које желе да се окупе. Наравно, активност кнеза Михаила Обреновића добрано је ишла у том правцу, те отуда и жеља кнеза Бизмарка да га приволи на своју страну.

Наредно поглавље добило је име *Јужни Словени у мађарско-италијанским плановима* (стр. 32–37). Аутор обраћа посебну пажњу на срдачне односе између Мађара на једној, односно Срба и Хрвата на другој страни, а све због заједничког непријатеља оличеног у глави куће Хабзбург. Додуше, српски кнез Михаило Обреновић много је полагао у пријатељство са Мађарима, посебно јер је био ожењен грофицом Јулијом Хуњади. И сам „губернатор“ Лајош Кошут одржавао је добре односе са Београдом, а чак је прогурао и отварање конзулата Сардиније у српској престоници, како би интересе ове краљевине и Мађара спојио са оним које је имала Кнежевина Србија.

Шести део своје књиге Херман Вендел је именовао *Бизмарк и Мађарска емиграција* (стр. 38–44). У њему се позабавио односом кнеза Бизмарка према мађарским револуционарима у емиграцији, који су

били врло заинтересовани да стану на његову страну против Дунавске монархије. Дакле, савез између њих био је природна појава, без обзира што је у Прусској наишао на громогласно негодовање, од краља Вилхелма I, преко војске, па све до бројних политичара.

Следи део број седам који се зове *Бизмарк и Јужни Словени* (стр. 45–54). Пруски канцелар је потребне информације о Кнежевини Србији добијао од конзула др Феликса Лаубероа,³ који је прикупљао све релевантне податке, посебно оне који су се тицали војне снаге и опремљености српских оружаних снага. Он је истицао да су Срби, али и други Јужни Словени у Монархији, са поносом гледали на Кнежевину. Дакле, она је сама по себи била идеалан савезник у борби против црно-жутог стега, што је бритком уму кнеза Бизмарка било сасвим јасно, јер му је пре почетка рата итекако значила нека национална диверзија у држави Хабзбурга.

Наредно поглавље добило је име *Пфил и Тир у Београду* (стр. 55–64), а на почетку сведочи како је немачка култура педесетих и шездесетих година XIX века имала велики интелектуални утицај на Србе у Кнежевини. Такође, економски односи били су знатни, а држава је слала студенте у Пруску како би изучили војне вештине. Стога је кнез Бизмарк, у циљу своје политике притиска на Аустрију, слао Пфила⁴ и Тира⁵ у Београд, јер је знао за нескривене симпатије српског народа према држави Хоенцолерна. Најпосле, радило се и на томе да дође до савеза међу балканским народима, а већ поменути Тир је покушао да утиче на савез Кнежевине Србије и Румуније, јер су обе подједнако биле негативно настројене према влади у Бечу. Међутим, сви планови пали су у воду након што су Пруска и Аустрија потписале примирје у Николзбургу.

Завршна реч (стр. 65–67) говори у прилог тврдњи да је план о подизању устанка међу Јужним Словенима и Мађарима, а у циљу

³ Др Феликс Лауберо (1837 – 1917) рођен је у Нансију. Од 1863. до 1868. године био је службени преводилац и администратор конзулата Пруске у Београду, а касније конзул у Београду, Москви, Кристијанији и Букурешту.

⁴ Рихард Балдуин Ернст фон Пфил (1827 – 1900) био је 1866. године виши саветник војног аташеа у Цариграду. Потом је био генерални конзул и изасланик у Стокхолму.

⁵ Стефан Тир рођен је 1824. године у Баји, у данашњој Мађарској. Био је потпоручник у војсци Хабзбуршке монархије, да би 1849. године пребегао у Пијемонт. Касније је био у служби Османског царства и Британске империје.

слабљења Хабзбуршке монархије, био само један „кец у рукаву“ политичког велемајстора Ота фон Бизмарка. Херман Вендел добро примећује да су разлози пропасти ове идеје бројни и да падају на терет како великих сила, тако и балканских народа, укључујући наравно и Србе.

Други део дела немачког историчара бави се дипломатским актима проистеклим из пруских, аустријских и српских канцеларија, односно од бројних релевантних личности. Разуме се, простор је прво дат пруским актима (стр. 77–133), којих је, узгред буди поменуто, највише, листом 31. Документа која је сакупио Херман Вендел настала су из пера бројних државника, официра, дипломата, као што су, пре свих, кнез Бизмарк, затим Лауберо, Узедом,⁶ итд. Реч је махом о телеграмима и извештајима које су пруски чиновници слали у Вилхелмштрасе, односно директно пруском канцелару. Дакако, сакупљене су за тему важне белешке, како кнеза Бизмарка, тако и неких других личности, попут генерала Хелмута фон Молткеа, затим Антонија Орешковића,⁷ важне особе у дешавањима о којима је било речи.

По бројности мања, али не и по важности за тематику књиге, јесу аустријска документа (стр. 137–140). Херман Вендел је издвојио укупно три списка које је конзул Ленк,⁸ дипломата Хабзуршке монархије у Београду, слао свом надређеном, министру Менсдорф-Пуилију⁹ у Беч. Разуме се, иако су преговори пруских и српских властодржаца били тајни, ипак нису промакли Аустријанцима, који су се трудили да сазнају што више. Отуда и извештаји конзула Монархије о томе шта је дознао у престоници Кнежевине о пруским депутатима.

Поред пруских и аустријских, своје место су пронашли и српски списи, њих укупно пет (стр. 143–153). У њима можемо пронаћи размишљања Илије Гарашанина упућена у облику писма Милоју

⁶ Гроф Карл фон Узедом (1805 – 1884) рођен је у Хехингену. Био је дипломата, пруски изасланик у Бундестагу, Лондону, а од 1863. до 1869. године на италијанском двору.

⁷ Антоније Орешковић (1829 – 1906) рођен је у Врпољу, у данашњој Хрватској. Био је хабзбуршки официр, веома активан у корист јужнословенске идеје. Када је напустио службу прешао је у Кнежевину Србију, за коју се борио против Османлија 1877/78. године и против Бугара 1885. године.

⁸ Август Ленк фон Волфсберг био је конзул Хабзбуршке монархије у Београду.

⁹ Гроф Александар фон Менсдорф-Пуили (1813 – 1871) рођен је у Кобургу, у данашњој Немачкој. Био је министар спољних послова Хабзбуршке монархије од 1864. до 1866. године.

Лешјанину, који је те 1866. године био његов посредник код конзула Сковаса¹⁰ и Стефана Тира. Речена документа су првокласан извор, те нам приказију каква су била осећања и размишљања функционера Кнежевине о односима великих сила, посебно Италије, на чијег је дипломату Сковаса био веома киван због односа према Србији. Такође, из пера истакнутог српског политичара произашла је и критика Миливоја Петровића Блазнавца, министра војног, који је на своју руку и без консултација са кнезом и владом обећавао генералу Тире савезништво са Пруском у рату против Аустрије.

Напослетку, али ништа мање битно од већине текста, у овом српском издању књиге Хермана Вендела нашао се и рад Николе Радојичића *Бисмарк и Србија*¹¹ (стр. 157–159), у ком је он изнео своје виђење политике коју је кнез Бизмарк водио већ неколико пута поменуте 1866. године. Овај прилог настао је 1928. године, мало пошто је изашло дело немачког аутора.

Такође, књига поседује и део *Белешка о аутору*, коју је саставио Ђорђе Бубало (стр. 161–163). У њој је дат приказ живота и научног рада Хермана Вендела који је, без сумње, до тог времена био један од најбољих познавалаца српске и генерално јужнословенске повести међу немачким историчарима.

Не сме се пропустити да се напомене да се издавач постарао да ово издање добије и увод, састављен од стране Владимира Умељића,¹² а који је добио назив *На Балкану ништа ново (Бизмарк, велемајстор политичког шаха 1866.)* (стр. 5–14). На овом месту аутор је изнео бројне податке уже или шире везане за тему. Пре свега, навео је податке о политици канцелара Бизмарка, затим о демографским приликама Хабзбуршке монархије, посебно народа као што су Срби и Хрвати. Даље, позабавио се и питањем Војне крајине и учешћем Срба у постојању наведене. На крају, истакао је важност Кнежевине Србије у балканским оквирима, па чак и шире, због чега је пруски канцелар

¹⁰ Стефан Сковасо био је италијански конзул у Београду од 1861. до 1868. године.

¹¹ Овај кратак текст објављен је 1928. године у *Летопису Матице српске*. Никола Радојичић, *Бисмарк и Србија*, *Летопис Матице српске*, 1928, књ. 316, св. 1, Прилози Летопису МС, стр. 95–96.

¹² Др Владимир Умељић рођен је у Београду 1951. године. Студирао је у Београду и Франкфурту на Мајни. Истражује у области историје, филозофије језика, социјалне психологије, политикологије, теологије.

одлучио да малу државу уврсти у ред својих савезника. Свакако, није пропустио да похвали мудрост кнеза Михаила Обреновића и Илије Гарашанина у тим турбулентним временима.

Као што ред и обичаји код оваквих дела налажу, књига је оплемењена научним апаратом, који је одвојен од главног текста, како би читање било лакше, па и прегледније. За први део списка одељак *Напомене* се налази у распону од 68. до 73. стране, док је за други, у ком су смештени пруски, аустријски и српски акти укотвљен на страницама 154 и 155.

Када се подвуче црта, изводи се закључак да је књига Хермана Вендела вредно дело за историју српског народа 60–тих година XIX века. Иста сведочи да су Срби, иако у том тренутку још увек нису били независни, ипак били кадри да својим потенцијалом пронађу место у вртлогу европских дешавања. Књига која о томе говори истински је важно дело – поседује неопходан научни апарат, а рађена је на основу до тада необјављене архивске грађе пруске, аустријске и српске провенијенције. Наравно, протекло је готово па 100 година од њеног објављивања, али без обзира на ту временску разлику, па и извесне недостатке, и даље може да пробуди читалачку и научну пажњу код српске публике, стога њен превод и објављивање представља драгоцен допринос историографији.